

SPILLET'S FORMÅL

Spillet skal kalde tanker frem om hvilken betydning (generativ) AI har for vores hverdag, løsning af opgaver, påvirkning på forskning, uddannelse, videnskabelig praksis mv.

I ÆSKEN

- 22 kort med forord
- Spillemanual
- Timeglas

SPILLEREGLER

- Lav en gruppe på 2-6 personer.
- Fordel kortene tilfældigt på bordet med bagsiden op.
- Yngste spiller starter med at trække et kort, og læser ordet op for de andre.
- Sæt tiden i gang. Spilleren tænker højt om AI ud fra det forord vedkommende har trukket.
- Savner spilleren inspiration, så kig på strategi-kortene og relatér AI til aktiviteter eller virkemåder.
- Når tiden er gået, trækker næste spiller et kort.
- Spillet slutter, når alle spillere har været igennem tre runder.

